

Infinito e contraddizione

Nicola D'Alfonso

nicola.dalfonso@hotmail.com

Sommario

In questo paper viene mostrato come l'infinità dei numeri naturali possa rivelarsi contraddittoria all'interno della matematica.

Keywords: *infinito, sistema numerico decimale, funzioni biettive, funzioni iniettive, principio di induzione*

1 Quantità finita dei numeri naturali

Theorem 1.1. *L'insieme \mathbb{N} dei numeri naturali costruito con il sistema numerico decimale può avere solo un numero finito di elementi.*

Dimostrazione. Nell'ipotesi di avere un sistema numerico decimale in grado di rappresentare ogni numero naturale, senza alcun limite, è possibile definire la seguente funzione f biettiva tra i numeri pari dell'insieme N e l'insieme P i cui elementi coincidono con quegli stessi numeri pari dell'insieme N :

$$f = \{(2n, 2n) : n \in \mathbb{N}\}$$

che ci consente di scrivere:

$$\begin{aligned} f(2n) &= 2n \quad \forall n \in \mathbb{N} \\ f^{-1}(2n) &= 2n \quad \forall n \in \mathbb{N} \end{aligned}$$

Essendo la funzione f biettiva tra i numeri pari dell'insieme N e l'insieme P potremo scrivere anche:

$$\begin{aligned} \forall x \in 2\mathbb{N} \quad \exists! p \in 2\mathbb{N} : \quad (x, p) \in f \\ \forall p \in 2\mathbb{N} \quad \exists! x \in 2\mathbb{N} : \quad (p, x) \in f^{-1} \end{aligned}$$

Sempre nell'ipotesi di avere un sistema numerico decimale in grado di rappresentare ogni numero naturale, senza alcun limite, è possibile definire una qualsiasi funzione h iniettiva tra i numeri pari dell'insieme N e l'insieme P :

$$h = \{(2n, h(2n)) : n \in \mathbb{N}\}$$

che per esteso sarà costituita dalle seguenti coppie

$$P = \{(2, h(2)), (4, h(4)), (6, h(6)), \dots, (2n, h(2n)), \dots\}$$

Essendo la funzione h iniettiva potremo scrivere anche:

$$\forall x_1, x_2 \in \mathbb{N} \quad (x_1 \neq x_2) \implies h(x_1) \neq h(x_2)$$

Ciò stabilito possiamo introdurre la seguente espressione:

$$(1) \quad h_0 = f$$

la cui validità è assicurata dall'esistenza della funzione f .

Poiché la funzione f è biettiva tra i numeri pari dell'insieme \mathbb{N} e l'insieme P la (1) ci assicura che anche la funzione h_0 sia biettiva tra i numeri pari dell'insieme \mathbb{N} e l'insieme P :

$$\begin{aligned} \forall x \in 2\mathbb{N} \quad \exists! p \in P : \quad (x, p) \in h_0 \\ \forall p \in P \quad \exists! x \in 2\mathbb{N} : \quad (p, x) \in h_0^{-1} \end{aligned}$$

Dati due elementi a, b qualsiasi appartenenti a un generico insieme A , definiamo con il simbolo $(\begin{smallmatrix} a, b \end{smallmatrix}) : A \rightarrow A$ la funzione biettiva che li scambia tra loro:

$$\begin{cases} x \rightarrow x & \text{se } x \neq a, x \neq b \\ x \rightarrow a & \text{se } x = b \\ x \rightarrow b & \text{se } x = a \end{cases}$$

Siamo in grado a questo punto di introdurre la seguente espressione:

$$(2) \quad h_{n+1} = (\begin{smallmatrix} h_n(2n), h(2n) \end{smallmatrix})[h_n]$$

che dota la funzione h_{n+1} delle stesse identiche coppie della funzione h_n tranne per i due valori di immagine indicati all'interno della funzione di scambio, che si invertiranno tra loro.

Dimostriamo attraverso il principio di induzione che l'espressione $P(n)$

formata dalle tre seguenti relazioni contemporanee:

$$\begin{cases} h_{n+1} = (h_n(2n), h(2n)) [h_n] \\ \forall x \in 2\mathbb{N} \quad \exists! p \in 2\mathbb{N} : (x, p) \in h_{n+1} \\ \forall p \in 2\mathbb{N} \quad \exists! x \in 2\mathbb{N} : (p, x) \in h_{n+1}^{-1} \end{cases}$$

è valida per ogni numero n appartenente all'insieme N .

Iniziamo con il vedere che vale la seguente espressione $P(0)$:

$$\begin{cases} h_1 = (h_0(0), h(0)) [h_0] \\ \forall x \in 2\mathbb{N} \quad \exists! p \in 2\mathbb{N} : (x, p) \in h_1 \\ \forall p \in 2\mathbb{N} \quad \exists! x \in 2\mathbb{N} : (p, x) \in h_1^{-1} \end{cases}$$

Poiché la funzione h_0 è biettiva tra i numeri pari dell'insieme N e l'insieme P , sarà esistente anche la funzione inversa h_0^{-1} .

Poiché la funzione h_0 agisce su tutti i numeri pari dell'insieme N , avrà il valore $h_0(0)$ esistente.

Poiché la funzione h è iniettiva tra i numeri pari dell'insieme N e l'insieme P , agisce su tutti i numeri pari dell'insieme N . E dunque avrà anch'essa il valore $h(0)$ esistente.

Poiché infine il valore $h(0)$ appartiene all'insieme P sarà anche una delle immagini della funzione h_0 .

Con ciò abbiamo appurato la validità dell'espressione che ci fa passare dalla funzione h_0 alla funzione h_1 :

$$h_1 = (h_0(0), h(0)) [h_0]$$

Siccome poi il passaggio dalla funzione h_0 alla funzione h_1 avviene con lo scambio tra due soli elementi delle immagini o tra nessuno di essi (nel caso i due elementi da scambiare dovessero essere coincidenti), avremo che anche la funzione h_1 è biettiva proprio come lo è la funzione h_0 :

$$\begin{aligned} \forall x \in 2\mathbb{N} \quad \exists! p \in 2\mathbb{N} : (x, p) \in h_1 \\ \forall p \in 2\mathbb{N} \quad \exists! x \in 2\mathbb{N} : (p, x) \in h_1^{-1} \end{aligned}$$

Consideriamo valida la seguente espressione $P(j)$:

$$\begin{cases} h_{j+1} = (h_j(2j), h(2j)) [h_j] \\ \forall x \in 2\mathbb{N} \quad \exists! p \in 2\mathbb{N} : (x, p) \in h_{j+1} \\ \forall p \in 2\mathbb{N} \quad \exists! x \in 2\mathbb{N} : (p, x) \in h_{j+1}^{-1} \end{cases}$$

e dimostriamo che è valida la seguente espressione $P(j+1)$:

$$\begin{cases} h_{j+2} = (h_{j+1}(2j+2), h(2j+2)) [h_{j+1}] \\ \forall x \in 2\mathbb{N} \quad \exists! p \in 2\mathbb{N} : (x, p) \in h_{j+2} \\ \forall p \in 2\mathbb{N} \quad \exists! x \in 2\mathbb{N} : (p, x) \in h_{j+2}^{-1} \end{cases}$$

Se vale $P(j)$ significa che la funzione h_{j+1} è biettiva tra i numeri pari dell'insieme N e l'insieme P .

Poiché la funzione h_{j+1} è biettiva tra i numeri pari dell'insieme N e l'insieme P , sarà esistente anche la funzione inversa h_{j+1}^{-1} .

Poiché la funzione h_{j+1} agisce su tutti i numeri pari dell'insieme N , essendo $2j+2$ un numero pari avrà il valore $h_{j+1}(2j+2)$ esistente.

Poiché la funzione h è iniettiva tra i numeri pari dell'insieme N e l'insieme P , agisce su tutti i numeri pari dell'insieme N . E dunque, essendo $2j+2$ un numero pari, avrà anch'essa il valore $h(2j+2)$ esistente.

Poiché infine il valore $h(2j+2)$ appartiene all'insieme P sarà anche una delle immagini della funzione h_{j+1} .

Con ciò abbiamo appurato la validità dell'espressione che ci fa passare dalla funzione h_{j+1} alla funzione h_{j+2} :

$$h_{j+2} = (h_{j+1}(2j+2), h(2j+2)) [h_{j+1}]$$

Siccome poi il passaggio dalla funzione h_{j+1} alla funzione h_{j+2} avviene con lo scambio tra due soli elementi delle immagini o tra nessuno di essi (nel caso i due elementi da scambiare dovessero essere coincidenti), avremo che anche la funzione h_{j+2} è biettiva proprio come lo è la funzione h_{j+1} :

$$\begin{aligned} \forall x \in 2\mathbb{N} \quad \exists! p \in 2\mathbb{N} : (x, p) \in h_{j+2} \\ \forall p \in 2\mathbb{N} \quad \exists! x \in 2\mathbb{N} : (p, x) \in h_{j+2}^{-1} \end{aligned}$$

Grazie al principio di induzione siamo così in grado di considerare valide

contemporaneamente le tre seguenti relazioni:

$$(3) \quad \begin{cases} h_{n+1} = (h_n(2n), h(2n)) [h_n] \\ \forall x \in 2\mathbb{N} \quad \exists! p \in 2\mathbb{N} : (x, p) \in h_{n+1} \\ \forall p \in 2\mathbb{N} \quad \exists! x \in 2\mathbb{N} : (p, x) \in h_{n+1}^{-1} \end{cases}$$

per ogni numero n appartenente all'insieme N .

Analizziamo ora in dettaglio quali sono le caratteristiche della prima di queste tre relazioni:

$$h_{n+1} = (h_n(2n), h(2n)) [h_n]$$

Se i valori delle immagini della funzione h_n che si scambiano nel costruire h_{n+1} :

$$h_n(2n), h(2n):$$

sono coincidenti, ossia se vale:

$$h_n(2n) = h(2n):$$

non avviene alcuno scambio e possiamo scrivere:

$$h_{n+1} = h_n$$

Inoltre sarà vera anche la seguente relazione:

$$h_n^{-1}[h_n(2n)] = h_n^{-1}[h(2n)]$$

che ci permette di scrivere:

$$2n = h_n^{-1}[h(2n)]$$

Sappiamo quindi che se i due valori da scambiare sono coincidenti, la funzione h_n avrà tra le sue coppie anche quella che fa corrispondere all'immagine $h(2n)$ il dominio $2n$, ossia la seguente:

$$2n, h(2n)$$

che è proprio la generica coppia della funzione h .

Ciò significa che in corrispondenza della funzione h_{n+1} ottenuta dalla funzione h_n senza effettuare alcuno scambio potremo scrivere:

$$(2n, h(2n)) \in h_{n+1}$$

Tale funzione h_{n+1} essendo la copia della funzione h_n si troverà inoltre ad avere al proprio interno anche tutte le coppie della funzione h già eventualmente presenti in essa.

Se i valori delle immagini della funzione h_n che si scambiano nel costruire h_{n+1} non sono invece coincidenti ma distinti, ossia se vale:

$$h_n(2n) \neq h(2n):$$

avviene un effettivo scambio di valori delle immagini tra due coppie della funzione h_n .

La prima coppia coinvolta nello scambio sarà data da:

$$h_n^{-1}[h(2n)], h(2n)$$

il cui valore a destra è identico a quello che si trova a destra nella generica coppia della funzione h .

Poiché il valore a sinistra:

$$h_n^{-1}[h(2n)]$$

è quel valore interno alla funzione h_n che ha come immagine $h(2n)$, l'unica coppia della funzione h di cui potrebbe fare parte è:

$$2n, h(2n)$$

Ma questo significherebbe avere:

$$h_n^{-1}[h(2n)] = 2n$$

e quindi:

$$h_n[h_n^{-1}[h(2n)]] = h_n[2n]$$

che diventa:

$$h(2n) = h_n[2n]$$

Poiché stiamo escludendo proprio questo caso, che si verifica solo in assenza

di scambi, sappiamo che il valore $h_n^{-1}[h(2n)]$ non sta facendo parte di alcuna coppia della funzione h eventualmente già presente all'interno della funzione h_n .

La seconda coppia coinvolta nello scambio sarà data da:

$$h_n^{-1}[h_n(2n)], h_n(2n)$$

che possiamo scrivere come:

$$2n, h_n(2n)$$

il cui valore a sinistra è identico a quello che si trova a sinistra nella generica coppia della funzione h .

Poiché il valore a destra:

$$h_n(2n)$$

è quel valore interno alla funzione h_n che è l'immagine di $2n$, l'unica coppia della funzione h di cui potrebbe fare parte è:

$$2n, h(2n)$$

Ma questo significherebbe avere:

$$h_n(2n) = h(2n)$$

Poiché stiamo escludendo questo caso, che si verifica solo in assenza di scambi, sappiamo che il valore $h_n(2n)$ non sta facendo parte di alcuna coppia della funzione h eventualmente già presente all'interno della funzione h_n .

Scambiando i valori a destra delle due coppie qui evidenziate, otteniamo una funzione h_{n+1} che ha tutte le coppie della funzione h_n tranne quelle qui prese in considerazioni che saranno sostituite da altre due.

La prima delle due nuove coppie che vengono a formarsi nella funzione h_{n+1} è la seguente:

$$2n, h(2n)$$

che coincide con la generica coppia della funzione h .

La seconda coppia che viene a formarsi nella funzione h_{n+1} è la seguente:

$$h_n^{-1}[h(2n)], h_n(2n)$$

La quale dobbiamo tenere presente è stata costruita senza spaiare nessuna delle coppie della funzione h eventualmente già presenti all'interno della funzione h_n .

In definitiva in corrispondenza della seguente espressione (2) che ci fa passare dalla funzione h_n alla funzione h_{n+1} :

$$h_{n+1} = (h_n(2n), h(2n)) [h_n]$$

potremo scrivere, a prescindere che i due valori da scambiare siano distinti o coincidenti:

$$(4) \quad (2n, h(2n)) \in h_{n+1}$$

Poiché dall'espressione (2) siamo arrivati all'espressione (4) attraverso passaggi indipendenti dal valore del numero n , e poiché nell'espressione (2) il numero n può assumere tutti i valori possibili dell'insieme N (per via del principio di induzione visto in precedenza), potremo estendere anche l'espressione (4) a tutti i valori del numero n .

Questo significa che se fissiamo il numero n al valore a cui si riferisce la funzione h_{n+1} sarà vero che:

$$\left\{ \begin{array}{l} (2n-2, h(2n-2)) \in h_n \\ (2n-4, h(2n-4)) \in h_{n-1} \\ \dots \\ (2, h(2)) \in h_2 \\ (0, h(0)) \in h_1 \end{array} \right.$$

Poiché queste sono tutte le coppie della funzione h che precedono la coppia:

$$2n, h(2n)$$

appartenente a h_{n+1} , e poiché la funzione h_{n+1} viene costruita sulla funzione h_n conservando i valori delle coppie della funzione h eventualmente già contenute al suo interno, e poiché anche la funzione h_n viene costruita sulla funzione h_{n-1} conservando i valori delle coppie della funzione h eventualmente già contenute al suo interno, e così via fino a h_1 potremo attribuire tutti i precedenti valori delle coppie della funzione h anche alla funzione h_{n+1} :

$$(5) \quad \begin{cases} (2n, h(2n)) \in h_{n+1} \\ (2n-2, h(2n-2)) \in h_{n+1} \\ (2n-4, h(2n-4)) \in h_{n+1} \\ \dots \\ (2, h(2)) \in h_{n+1} \\ (0, h(0)) \in h_{n+1} \end{cases}$$

Poiché tutte queste relazioni partono dalla seguente espressione:

$$h_{n+1} = (\quad h_n(2n), h(2n) \quad) [h_n]$$

dove il numero n può assumere tutti i valori possibili dell'insieme N (per via del principio di induzione visto in precedenza) potremo considerarle capaci di estendersi per tutte le coppie della funzione h . Poiché inoltre tutte queste relazioni (5) valgono in corrispondenza di una funzione h_{n+1} fissa e indipendente dai valori assunti dal numero n , potremo scrivere:

$$\exists m \quad \forall x \in N \quad ((2x, h(2x)) \in h_m)$$

In conseguenza di ciò potremo considerare esistente una funzione h_m che contiene tutte le coppie della funzione h . Poiché questa funzione h_m dovrà essere biettiva tra i numeri pari dell'insieme N e l'insieme P (per via del principio di induzione visto in precedenza), avrà come dominio tutti e i soli numeri pari dell'insieme N . Questo significa che non potrà contenere altre coppie oltre quelle della funzione h , visto che queste ultime sono sufficienti già da sole a esaurire tutti i suddetti valori di dominio.

Dal momento che risulta:

$$h_m = h$$

possiamo concludere che se esiste una funzione biettiva tra i numeri pari dell'insieme N e l'insieme P dovrà essere biettiva anche una qualunque funzione iniettiva tra quegli stessi insiemi.

Tutto quello che ci resta da fare è ipotizzare ancora una volta che il sistema numerico decimale sia in grado di rappresentare ogni numero naturale, senza alcun limite, in modo da poter definire la seguente funzione g :

$$g = \{(n, 2n) : n \in \mathbb{N}\}$$

biettiva tra l'insieme N e l'insieme P :

$$\begin{aligned}\forall x \in \mathbb{N} \quad \exists! p \in 2\mathbb{N} : & \quad (x, p) \in g \\ \forall p \in 2\mathbb{N} \quad \exists! x \in \mathbb{N} : & \quad (p, x) \in g^{-1}\end{aligned}$$

Questo ci porta a una contraddizione vera e propria perché se esiste una funzione g biettiva tra l'insieme N e l'insieme P dovrà coinvolgere anche i soli numeri pari dell'insieme N ed essere in grado di collegarli a numeri distinti dell'insieme P . Ma abbiamo appena visto che a causa della funzione f biettiva tra i numeri pari dell'insieme N e l'insieme P , ogni possibile funzione iniettiva tra questi stessi insiemi si troverà essere a sua volta biettiva e quindi in grado di esaurire tutti i numeri dell'insieme P e non soltanto alcuni di essi: come invece dovrebbe accadere in presenza di una biezionazione tra l'insieme N e l'insieme P .

Poiché a produrre questa contraddizione sono le funzioni f , g e h la cui esistenza segue direttamente dall'ipotesi di un sistema numerico decimale capace di rappresentare ogni numero naturale senza alcun limite, sarà tale ipotesi a dover essere reputata falsa.

Questo significa che se vogliamo evitare la suddetta contraddizione ci dovrà esserci almeno un numero naturale non rappresentabile con il sistema numerico decimale. Il quale numero limiterà quelli rappresentabili da tale sistema ai soli che lo precedendo, che pertanto si troveranno a essere finiti.

□

2 Nuove prospettive sulla matematica

A margine di questa dimostrazione possiamo accennare brevemente che se i numeri naturali sono finiti, dovranno esserlo anche i numeri interi, visto che sono gli stessi numeri con l'aggiunta dei loro opposti escluso lo zero. Inoltre se procediamo in modo del tutto speculare a quanto abbiamo appena visto, possiamo dimostrare che anche i numeri razionali e irrazionali rappresentabili con il sistema numerico decimale sono finiti.

Per finire, applicando il procedimento qui adottato anche nell'ambito della teoria assiomatica degli insiemi, arriviamo immediatamente alla conclusione che i numeri naturali, dovendo essere finiti, non potranno essere costruiti con gli assiomi di Peano.